

Un nouveau réseau de neurones convolutif profond pour la classification des contours 2D

Makrem Mhedhbi¹, Rania Khalsi², Slim Mhiri³ et Faouzi Ghorbel⁴

École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,
Laboratoire CRISTAL,
Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.
(makrem.mhedhbi, rania.oueslati, slim.mhiri, faouzi.ghorbel)@ensi-uma.tn

Abstract— In this paper, we present a new deep convolutional neural network to classify 2D contours. Despite the reduced size of the existing planar contour databases, non-suitable for quality learning, the use of several additional techniques such as the evolution of the curves, leads to results that exceed those of the state of the art. Our architecture has been trained and tested on MPEG-7 and Kimia-216 databases.

Keywords : Curve evolution, Contour description, Shape classification, CNN, Deep learning, Data augmentation, Dropout.

Résumé— Dans cet article, nous présentons un nouveau réseau de neurones convolutif profond pour classifier des contours 2D. Malgré la taille réduite des bases de contours planaires existantes, non appropriées pour un apprentissage de qualité, l'utilisation de plusieurs techniques additionnelles telle que l'évolution des courbes, conduit à des résultats dépassant celles de l'état de l'art. Notre architecture a été formée et testée sur les bases MPEG-7 et Kimia-216.

1 Introduction

La classification des contours planaires est d'une grande importance dans plusieurs domaines, tels que le contrôle des chaînes de production, la reconnaissance de caractères manuscrits, la biométrie, la vision par ordinateur, etc. Pour classifier les formes d'une base de contours, les approches classiques cherchent à décrire chaque famille par un ou plusieurs descripteurs à pouvoir discriminant élevé. Ainsi, la classification d'un contour se fait en mesurant la similarité de son descripteur aux descripteurs de toutes les familles de formes. Cette démarche requiert donc une quantification et une représentation dans un espace métrique. Pour renforcer le pouvoir discriminant des descripteurs, ces derniers doivent vérifier des propriétés telles que l'invariance par rapport aux transformations géométriques du plan (translation, rotation et facteur d'échelle), robustesse par rapport aux bruits, par rapport à l'occlusion et l'angle de vue. Dans la section 2, nous exposons un aperçu des

travaux réalisés dans l'état de l'art. Dans la section 3 nous présentons notre architecture profonde pour classifier des contours planaires. Les résultats expérimentaux seront présentés et discutés à la section 4 et nous finirons par les conclusions et perspectives de ce travail.

2 Travaux connexes

Dans la littérature, plusieurs descripteurs ont été introduits pour mesurer la similarité entre deux contours planaires et classifier un ensemble de contours en classes différentes. Dans [13], les auteurs ont utilisé la correspondance des parties visuelles pour estimer la similarité entre deux formes. Le contexte de forme a été introduit dans [5] pour évaluer la correspondance entre deux formes. Une technique d'alignement de deux courbes a été proposée dans [19] pour évaluer la correspondance entre elles. Des statistiques sur les angles des faisceaux [3] ont été aussi utilisées pour valoriser la correspondance entre deux courbes. En 2003, l'espace échelle de courbures, CSS [16] a été approuvé et adopté par MPEG-7. Il a ensuite été généralisé, GCSS [7] et puis normalisé, pour donner le NGCSS [6]. La représentation multi-échelle de la convexité/concavité [1], la phase des descripteurs de Fourier aligné par DTW [4], la distance interne des points d'intérêts [14] ont constitué des solutions plus récentes au problème de classification des contours planaires. L'état de l'art a été enrichi par la suite par d'autres solutions telles que les aires des triangles alignés par DSW [2], l'appariement hiérarchique des formes déformables [9], la représentation symbolique [8], le barycentre propre et le barycentre de Fisher [20], etc.

Avec l'avènement de nouvelles solutions d'apprentissage, notamment l'apprentissage profond [12], nous avons mis en place une architecture de réseau de neurones convolutif profond (CNN) pour classifier les contours plans de la base MPEG-7. Ce CNN peut être formé pour extraire, à partir des contours mêmes, des descripteurs discriminants des formes de cette base.

3 La méthode proposée

Dans cet article nous proposons une nouvelle architecture de réseau de neurones convolutif pour la classification des contours 2D. Notre travail est inspiré de celui d'Alex net [12]. L'architecture CNN introduite par Krizhevsky est adaptée aux images. Elle a été validée, formée et testée sur la base de données Imagenet [15], avec 1,2M ensemble d'apprentissage représentant 1000 classes d'objets, 150 000 images de test et 50 000 images de validation. L'apprentissage profond est gourmand en termes de données annotées afin d'atteindre ses pleines performances. Notre première problématique est le manque des larges bases de contours. Nous appliquons les techniques d'apprentissage profond pour une classification supervisée de contours planaires extraits de chacune des bases MPEG-7 et Kimia-216. La première ne contient que soixante-dix classes d'objets ayant chacune vingt objets. Quant à la seconde, elle est composée de dix-huit classes dont chacune est présentée par douze formes différentes. En vue d'enrichir nos jeux de données et d'améliorer la robustesse du

réseau, nous utilisons la technique d'**augmentation des données**. Les deux bases sont élargies par les contours initiaux ayant subi sept rotations d'angles différents : $\pi/4$, $\pi/2$, $3\pi/4$, π , $5\pi/4$, $3\pi/2$ et $7\pi/4$. Pour former notre CNN, nous avons divisé les bases étendues chacune en deux ensembles de données : le premier contient 75% des représentations des contours pour l'apprentissage, le second contient 25% des représentations des contours pour le test.

Une deuxième problématique est liée à la nature des données contours. Contrairement aux images qui sont riches en données, l'information contour représentée par N points est relativement réduite pour qu'elle soit exploitée par des architectures profondes. Elle est décrite en chaque point par ses coordonnées cartésiennes et la courbure en ce point soit une matrice de dimension $N \times 3$. Pour remédier à ce problème de dimensions, nous proposons une nouvelle représentation de chaque contour qui soit adaptée à l'apprentissage et l'extraction des caractéristiques discriminantes des formes. Nous appelons la nouvelle représentation des contours "courbure à différentes échelles échantillonnée par abscisse curviligne" (Figure 1). Elle est obtenue suite à un pré-traitement des contours 2D qui se déroule en trois étapes :

3.1 Convolution : Nous utilisons l'évolution des courbes [15] pour enrichir chaque contour. L'idée est de lisser progressivement un contour par une gaussienne de variances différentes, σ_i , jusqu'à ce que le bruit soit éliminé et les points d'intérêt soient préservés. Ceci est donné par la formule suivante :

$$g(u, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}} \quad (1)$$

Le processus de lissage assure la stabilité de l'entrée du réseau par rapport aux déformations locales. L'enrichissement de chaque contour initial par sa représentation en chaque échelle peut être considéré comme une autre forme d'augmentation des données.

FIGURE 1 – Exemple d'un contour présenté par la courbure à différentes échelles échantillonnée par abscisse curviligne : entrée du CNN proposé

3.2 Reparamérage : Nous rééchantions les contours obtenus dans chaque échelle moyennant un reparamérage par abscisse curviligne. Ce type de reparamétrage permet d’obtenir un ensemble de points équidistants.

Il est donné par la formule suivante :

$$s(t) = 1/L \int \sqrt{x_u^2 + y_u^2} du, t \in [0, 1] \quad (2)$$

Where L represents the total length of the contour; x_u and y_u represent the respective derivatives with respect to the original parameterization.

$$s(t) = 1/L \int \sqrt{x_t(u)^2 + y_t(u)^2} du, \quad t \in [0, 1] \quad (3)$$

Où L représente la longueur totale du contour.

Cette étape permet de fixer le nombre de points N décrivant chaque contour 2D. Tous les contours seront présentés par un nombre de points égal. La normalisation garantit la possibilité de classifier les contours 2D avec notre architecture.

3.3 Calcul des courbures en chaque point obtenu suite au reparamétrage euclidien. La formule de calcul de la courbure du contour lissé s’exprime comme suit :

$$\kappa(s, \sigma) = \frac{x_s(s, \sigma)y_{ss}(s, \sigma) - y_s(s, \sigma)x_{ss}(s, \sigma)}{(x_s^2(s, \sigma) + y_s^2(s, \sigma))^{3/2}} \quad (4)$$

Où

$$\begin{aligned} x_s(s, \sigma) &= \frac{\partial}{\partial s}(x(s) \otimes g(s, \sigma)) = x(s) \otimes g_s(s, \sigma) \\ x_{ss}(s, \sigma) &= \frac{\partial^2}{\partial s^2}(x(s) \otimes g(s, \sigma)) = x(s) \otimes g_{ss}(s, \sigma) \\ y_s(s, \sigma) &= y(s) \otimes g_s(s, \sigma) \\ y_{ss}(s, \sigma) &= y(s) \otimes g_{ss}(s, \sigma) \end{aligned} \quad (5)$$

Ordre	Couche	Dimension sortie / Filtres	Paramètres
1	Convolution	100 x 61 / 64	576
2	Regroupement	50 x 30 / 64	-
3	Convolution	48 x 28 / 128	
4	Regroupement	24 x 14 / 128	-
5	Convolution	22 x 12 / 128	147456
6	Convolution	20 x 10 / 256	294912
7	Convolution	18 x 8 / 256	589824
8	Linéaire	192 / 128	7077888
9	Linéaire	128 / 128	24576
10	Linéaire	70 / 128	8960

TABLE 1 – Architecture proposée

Afin de pouvoir classifier les courbures à différentes échelles échantillonnées par abscisse curviligne, nous proposons un CNN comportant cinq couches de convolution et trois couches entièrement connectées. La sortie est soumise à une couche Softmax et les résultats sont interprétés comme des probabilités d'appartenance à chacune des classes. Le tableau ci-dessous présente l'architecture proposée ainsi que les hyperparamètres et les dimensions d'entrée/sortie des couches. Ces derniers sont alternées par des couches ReLU et des couches de regroupement (max-pooling). Notre réseau contient un nombre relativement important des paramètres. Ceci augmente le risque d'un surapprentissage. Afin d'éviter ce phénomène nous utilisons la technique d'abandon sur les deux dernières couches entièrement connectées, avec un paramètre de 0,5.

4 Expérimentations et résultats

Les résultats sont obtenus après avoir former notre CNN à plusieurs époques

Nous avons utilisé la métrique TOP-1 et TOP-5 pour évaluer les performances du réseau. Nous utilisons le terme "Top 1" si la classes prédite (celle qui a la plus forte probabilité) est la même que l'étiquette cible, et "Top 5" vérifie si l'étiquette cible est l'une des 5 meilleures prédictions (les 5 avec les probabilités les plus élevées).

Pour la base MPEG-7, cinquante et une époques ont été nécessaires pour avoir des taux d'erreur de 0,04% et 3,0% respectivement pour les Top-5 et Top-1. Les différents taux sont présentés au niveau de la figure 2 en fonction du nombre d'époques d'apprentissage.

FIGURE 2 – Taux de reconnaissance correspondants à la base MPEG-7

Pour kimia-216, seules trente époques sont nécessaires pour avoir des taux d'erreurs de 0,23% pour la mesure TOP-5, et 4,40% pour la métrique TOP-1. La figure 3 illustre les taux de reconnaissance TOP-1 et TOP-5 en fonction du nombre d'époques d'apprentissage

sur la base kimia-216.

FIGURE 3 – Taux de reconnaissance correspondants à la base Kimia-216

Nous présentons dans le tableau ci-dessous les différents taux de reconnaissance des méthodes de l'état de l'art. La dernière ligne décrit la performance de notre CNN, qui dépasse les autres méthodes.

Méthode	Taux de reconnaissance
WARP [4]	58.50
VP [13]	76.45
CED [19]	78.17
CSS [16]	81.12
BAS [3]	82.37
MCC [1]	84.93
IDSC + DP [1]	85.40
Symbolic Representation [8]	85.92
DSW + Global [2]	87.23
Shape tree [9]	87.70
FBcC + (SEA)2 Spectrum [20]	98.62
CNN	99.96

TABLE 2 – Tableau comparatif entre les taux de reconnaissance de CNN proposé et les différentes méthodes de l'état de l'art.

5 Conclusion

Nous avons introduit une architecture CNN pour la classification des contours 2D. Pour ce faire nous avons utilisé une approche d’augmentation des données pour élargir nos bases des contours. Nous avons ainsi proposé une nouvelle représentation des contours afin qu’elles soient exploitables par notre CNN : la courbure à différentes échelles échantillonnée par abscisse curviligne. Cette entrée est obtenue en trois étapes dont la première est la convolution des contours, pour chaque contour nous procédons à une étape de reparamétrage par abscisse curviligne et nous calculons la courbure en chacun des points. À partir de ces entrées, notre CNN essaie de construire d’une manière progressive et par apprentissage, des descripteurs discriminants des classes des contours à classifier. Les expérimentations prouvent que les descripteurs conçus sont capables de discriminer les formes dans notre cas. Les résultats obtenus dépassent celles de l’état de l’art. Notre méthode a été évaluée en termes de *performance*. Par contre, cette métrique seule ne suffit pas pour certifier un CNN. La *robustesse* des classifieurs ([18], [17], [11]) utilisée dans le cas des CNNs ayant comme entrée des données images a été adaptée aux données du type contour [10] et comme perspective, nous évaluons la robustesse de l’architecture proposée.

Dans nos travaux futurs, nous comptons tester si le transfert de connaissances pourra généraliser notre architecture. Nous allons faire un apprentissage sur MPEG-7 et tester sur kimia-216 et vice-versa, puisque ces deux jeux de données partagent plusieurs classes d’objets.

Références

1. Tomasz Adamek and Noel E O’Connor. A multiscale representation method for nonrigid shapes with a single closed contour. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 14(5) :742–753, 2004.
2. Naif Alajlan, Ibrahim El Rube, Mohamed S Kamel, and George Freeman. Shape retrieval using triangle-area representation and dynamic space warping. *Pattern recognition*, 40(7) :1911–1920, 2007.
3. Nafiz Arica and Fatos T Yarman Vural. Bas : a perceptual shape descriptor based on the beam angle statistics. *Pattern Recognition Letters*, 24(9-10) :1627–1639, 2003.
4. Ilaria Bartolini, Paolo Ciaccia, and Marco Patella. Warp : Accurate retrieval of shapes using phase of fourier descriptors and time warping distance. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 27(1) :142–147, 2005.
5. Serge Belongie, Jitendra Malik, and Jan Puzicha. Shape matching and object recognition using shape contexts. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 24(4) :509–522, 2002.
6. Ameni Benkhelifa and Faouzi Ghorbel. A normalized generalized curvature scale space for 2d contour representation. In *International Workshop on Representations, Analysis and Recognition of Shape and Motion From Imaging Data*, pages 167–177. Springer, 2017.
7. Ameni BenKhelifa and Faouzi Ghorbel. An almost complete curvature scale space representation : Euclidean case. *Signal Processing : Image Communication*, 75 :32–43, 2019.
8. Mohammad Reza Daliri and Vincent Torre. Robust symbolic representation for shape recognition and retrieval. *Pattern recognition*, 41(5) :1782–1798, 2008.
9. Pedro F Felzenszwalb and Joshua D Schwartz. Hierarchical matching of deformable shapes. In *2007 IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, pages 1–8. IEEE, 2007.

10. Rania Khalsi, Mallek Mziou Sallami, Imen Smati, and Faouzi Ghorbel. Contourverifier : A novel system for the robustness evaluation of deep contour classifiers. In *14th International Conference on Agents and Artificial Intelligence*, pages 1003–1010. SCITEPRESS-Science and Technology Publications, 2022.
11. Mohamed Ibn Khedher, Mallek Mziou Sallami, and Makhlof Hadji. Improving decision-making-process for robot navigation under uncertainty. In *ICAART (2)*, pages 1105–1113, 2021.
12. Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Geoffrey E Hinton. Imagenet classification with deep convolutional neural networks. *Advances in neural information processing systems*, 25, 2012.
13. Longin Jan Latecki and Rolf Lakamper. Shape similarity measure based on correspondence of visual parts. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 22(10) :1185–1190, 2000.
14. Haibin Ling and David W Jacobs. Shape classification using the inner-distance. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 29(2) :286–299, 2007.
15. Farzin Mokhtarian, Sadegh Abbasi, and Josef Kittler. Robust and efficient shape indexing through curvature scale space. In *IN BRITISH MACHINE VISION CONFERENCE*. Citeseer, 1996.
16. Farzin Mokhtarian and Miroslaw Bober. *Curvature scale space representation : theory, applications, and MPEG-7 standardization*, volume 25. Springer Science & Business Media, 2013.
17. Mallek Mziou Sallami and F. Adjed. Towards a certification of deep image classifiers against convolutional attacks. In *Proceedings of the 14th International Conference on Agents and Artificial Intelligence*, volume 2, pages 419–428, 2022.
18. Mallek Mziou Sallami, Mohamed Ibn Khedher, Asma Trabelsi, Samy Kerboua-Benlarbi, and Dimitri Bettebghor. Safety and robustness of deep neural networks object recognition under generic attacks. In *International Conference on Neural Information Processing*, pages 274–286. Springer, 2019.
19. Thomas B. Sebastian, Philip N. Klein, and Benjamin B. Kimia. On aligning curves. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 25(1) :116–125, 2003.
20. Kosorl Thourn, Yuttana Kitjaidure, and Shozo Kondo. Eigen and fisher barycenter contour for 2d shape classification. In *2009 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies*, pages 1–6. IEEE, 2009.